

**OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING
RAQOBATBARDOSHLIGINI BOSHQARISH DARAJASINI BAXOLASH
AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH**

Ro'zimov Bahromjon Baxodirjonovich

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: bahromjon7174@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536728>

Oziq-ovqat sanoati korxonalari raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash tizimli jarayon sifatida bir qator tarkibiy komponentlardan tashkil topgan hisoblanadi. Jahon amaliyoti tahliliga ko'ra, oziq-ovqat sanoati korxonalari raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash uslubiyotining bazaviy komponentlari tarkibiga baholash obyekti, subyekti, baholash uslubiyotining ilmiy asosi va uning mantiqi tashkil etadi (1-jadvalga qarang). Bunda avvalo baholash obyektini to'g'ri tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, jahon bozoridagi nufuzli hisoblangan aksariyat oziq-ovqat sanoati korxonalari o'z mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlariga e'tiborni qaratgan holda, mahsulot raqobatbardoshligini boshqarish samaradorligini baholash uslubiyotidan keng foydalanadilar. Jumladan, jahon bozoriga endigina kirib kelayotgan korxonalar esa aksincha, taktik rejalarni qabul qilish orqali xalqaro bozorlarga tezroq kirib borish bilan birgalikda, ushbu bozorda o'z o'rnini va mavqegini yaxshilashga qaratilgan boshqaruv qarorlarini qabul qilish va ularning samaradorligini baholashga ustuvorlik qaratadilar.

1-jadval

Oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash uslubiyotining shakllantirishning bazaviy komponentlari

Baholash komponentlari	Komponentlarning tarkibi
Baholash obyekti	Xo'jalik faoliyati yuritayotgan oziq-ovqat sanoati korxonasi
	Yangi tashkil etilayotgan oziq-ovqat sanoati korxonasi
	Oziq-ovqat sanoati korxonasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulot
	Oziq-ovqat sanoati korxonalarining birlashmalari, jumladan, hududiy klasterlar va h.k.
Baholash subyekti	Oziq-ovqat sanoati korxonasining steyxolderlari
	Davlat boshqaruv organlari
	Oziq-ovqat sanoati korxonasi boshqaruvchisi, jumladan, qaror qabul qilish vakolatiga ega shaxslar (masalan,

	menejerlar)
	Oziq-ovqat sanoati tarmog'i va h.k.
Baholash uslubiyotining ilmiy asoslanishi	Baholashni amalga oshirishdan ko'zlangan maqsad va kutilayotgan rag'bat/natija
	Baholash xususiyati va belgilari
	Qiymat yo'nalishi
	Baholash uslubiyoti natijalarining ishonchliligi va h.k.
Baholash amaliyoti mantiqi	Baholash uslubiyoti tarkibining mantiqiy tuzilishi
	Baholash uslubiyotining mantiqiy jihatdan tarkibiy tuzilishining o'zaro bog'liqligi va h.k.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash uslubiyotining shakllantirish jarayonida baholash obyekti sifatida oziq-ovqat sanoati korxonasining o'zi, jumladan, oziq-ovqat sanoati korxonalari birlashmalari, hududiy klasterlar tanlab olinishi ham mumkin. Bunda korxonaning raqobatbardoshligini boshqarish jarayonlarining korxonalar, birlashmalar va agroklastarlarning faoliyatiga qay darajada ta'sir etayotganligini aniqlashga erishiladi. YA'ni, ularning oziq-ovqat mahsulotlari bozorlarini qamrov darajasining ortishi, iste'molchilarning ishonchini qozonishi, korxonalar brendining oziq-ovqat mahsulotlari bozorida nom qozonishi kabi ko'rsatkichlar shular jumlasidandir.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash uslubiyotining shakllantirishda baholash subyekti sifatida korxonalar boshqaruvchisi yoki boshqaruv qarorlarini qabul qilish vakolatiga ega bo'lgan menejerlar nuqtai-nazaridan ham yondashish mumkin bo'ladi. Bu turdagi yondashuvda boshqaruvchi tomonidan qabul qilingan qarorlarning korxonalar xo'jalik faoliyati samaradorligi, uning raqobatbardoshligi, korxonalar oziq-ovqat mahsulotlari bozoridagi pozitsiyasining yaxshilanishi kabi jihatlarni baholashga erishiladi. Jumladan, ushbu yondashuvda taktik qarorlarni qabul qilishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash mumkin bo'ladi.

2-jadval

Oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash uslubiyotining tamoyillari va ularning guruhlanishi

Oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash uslubiyotining tamoyillari		
Sanoat	korxonalarini	Oziq-ovqat sanoati tarmog'i uchun.
raqobatbardoshligini	boshqarish	

uchun xos bo'lgan umumiy tamoyillar	
- tizimlilik	- individuallilik
- izchillilik	
- tanlab olingan yondashuvlarning umumiyliigi	
- uzluksizlik	- moslashuvchanlik
- indikativlik	
- dispersion / ko'p variantlilik	

Fikrimizcha, oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash uslubiyotining ilmiy asoslanishi va uning mantiqiy jihatlari quyidagi umumiy tamoyillar (2-jadvalga qarang) asosida shakllantirilishi lozim, deb hisoblaymiz:

-tizimlilik tamoyili – bunda oziq-ovqat sanoati korxonasi raqobatbardoshligi darajasini boshqarish amaliyotiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillar, boshqaruvni amalga oshirish jarayonidagi turli qarama-qarshiliklarni to'liq, kompleks tarzda inobatga olinishini nazarda tutiladi;

-izchillilik tamoyili – bunda oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligi darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlari, jumladan, uning raqobat kurashidagi ustunliklari va zaif jihatlari yagona ko'rsatkich ko'rsatkichlar tizimida ifodalanishi lozim bo'ladi;

-tanlab olingan yondashuvlarning umumiyliigi tamoyili – ushbu tamoyil oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholashda asos sifatida tanlangan uslubiy yondashuvlarning o'zaro bog'liqligi va bir butunligini ta'minlanishini nazarda tutadi;

-uzluksizlik tamoyili – sanoat korxonalarini raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholashni amalga oshiruvchi subyektlarga korxonaning raqobatbardoshligi darajasidagi o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlash va ularni samarali hal etishga qaratilgan boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi;

-indikativlik tamoyili – oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligi darajasini baholash natijasida olingan xulosalar bo'yicha soha ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan amaliy tavsiyalarning maslahat xarakterida ekanligi. Ushbu tamoyilni qo'llashdan maqsad mamlakatimiz amaliyotida nafaqat oziq-ovqat sanoati, balki sanoatning boshqa tarmoqlarida xo'jalik faoliyati yuritayotgan korxonalar boshqaruvi amaliyoti bilan ilm-fan sohasi o'rtasidagi

o'zaro aloqadorlikning mavjud emasligini inobatga olgan holda, amaliyotdan kelib chiqqan holda boshqaruv qarorlarini qabul qilish lozimligi zarurligini anglatadi;

-dispersion yoki ko'p variantlilik tamoyili – bunda korxonalar raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash natijalarining turli variantlari va uni takomillashtirishning muqobil ssenariyalaridan foydalanish imkoniyatlari bo'yicha tugishli xulosalarga kelish imkoniyati mavjud bo'lishi lozimligi nazarda tutiladi;

-rivojlanish tamoyili– oziq-ovqat sanoati korxonasi raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholashda amalga oshirilgan hisob-kitoblar kelajakda bozor konyunkturasidagi kutilayotgan o'zgarishlar, mahsulotlarning sifat jihatdan takomillashuvi, raqobatchilarning rivojlanish ko'rsatkichlarini inobatga olgan holda amalga oshirilishi lozimligini anglatadi.

Shu bilan birgalikda, oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholashning uslubiy jihatlari quyidagi keltirilgan tarmoq uchun xos hisoblangan xususiy tamoyillarga (3.2-jadvalga qarang) ham mos bo'lishi lozim deb hisoblaymiz:

-individuallik tamoyili – bunda oziq-ovqat sanoati korxonasi raqobatbardoshligini tavsiflovchi turli funksional tarkibiy komponentlariga xos bo'lgan umumiy tendensiyalar bilan birgalikda, ushbu komponentlar uchun xos bo'lgan xususiyatlarini inobatga olinishi nazarda tutiladi;

-moslashuvchanlik tamoyili – ushbu tamoyil oziq-ovqat sanoati korxonasi egalik qilayotgan raqobatbardoshlik ko'rsatkichining turli jarayonlarga bo'lgan sezuvchanligi, bozor konyunkturasi o'zgarishiga moslashuvchanligini inobatga olish lozimligini anglatadi.

Yuqorida keltirib o'tilgan oziq-ovqat sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash yondashuvining tarkibiy komponentlari va baholash uslubiyotiga nisbatan belgilangan tamoyillarni baholash amaliyotining kompleksligini va olinadigan natijalarning ishonchliligini ta'minlash maqsadida quyidagi tartibda uch guruhga ajratishni taklif etamiz:

-birinchi guruh: oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash xususiyatlarini tavsiflovchi tamoyillar;

-ikkinchi guruh: raqobatbardoshlikni boshqarish darajasini baholash subyekti manfaatlarini tavsiflovchi tamoyillar;

-uchinchi guruh: oziq-ovqat sanoati korxonasi raqobatbardoshligini boshqarish darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi muhitni tavsiflovchi tamoyillar.

Taklif etilayotgan guruhlash asosida oziq-ovqat sanoati korxonalari raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash uslubiyotining matritsaviy tuzilishini 3-jadvalda keltirib o'tildi.

3-jadval

Oziq-ovqat sanoati korxonalari raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash uslubiyoti tamoyillarining matritsaviy tuzilishi

Tamoyillar	Baholash uslubiyotini shakllantirish	Baholash mohiyati
Baholash xususiyatlari	- tizimlilik tamoyili; - izchillilik tamoyili; - tanlab olingan yondashuvlarning umumiyliigi tamoyili	- uzluksizlik tamoyili; - individuallilik tamoyili
Baholash subyekti manfaatlari	- indikativlik tamoyili	- dispersion / ko'p variantlilik tamoyili
Tashqi va ichki muhit ta'siri	- rivojlanish tamoyili	- moslashuvchanlik tamoyili

Taklif etilayotgan oziq-ovqat sanoati korxonalari raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholash uslubiyoti natijalarining ishonchligini ta'minlash maqsadida u quyidagi keltirib o'tilgan talablarga muvofiq bo'lishi lozim, deb hisoblaymiz:

-baholash uslubiyotining oziq-ovqat sanoati korxonasi va xo'jalik faoliyati yuritishi baholash amalga oshirilayotgan korxonada faoliyati bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq bo'lgan iqtisodiy subyektlarning ehtiyojlari asosida shakllantirishi;

-baholash uslubiyotining barqaror rivojlanish va raqobatbardoshlik borasidagi ilmiy nazariyalar, konsepsiyalarga muvofiq bo'lishi;

-oziq-ovqat sanoati korxonasi raqobatbardoshligini boshqarishning ilmiy-uslubiy jihatdan asoslanganligi;

-raqobatbardoshlikni boshqarish darajasini baholashda moliyaviy va korxonada moliyaviy faoliyati bilan bog'liq bo'lgan nomonetar ko'rsatkichlarni o'zaro mutanosiblikda inobatga olinishi;

-korxonada raqobatbardoshligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni umumlashtirilgan holda qamrab oluvchi yagona integral ko'rsatkichlar tizimini shakllantirilishi.

Bugungi kunda jahon bozoridagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlarning keskin o'zgarishi, turli mamlakatlar o'rtasidagi savdo urushlari, import va eksport

operatsiyalaridagi cheklovlarni tobora avj olib borayotganligini inobatga olgan holda, 2-ilovada keltirilgan oziq-ovqat sanoati korxonalari raqobatbardoshligini boshqarish darajasini baholashning hisob-kitoblarga asoslangan va evristik usullaridan bir vaqtning o'zida parallel foydalanishni taklif etamiz. Taklif etilayotgan usullarni bir vaqtning o'zida qo'llanilishi orqali oziq-ovqat sanoati korxonasi raqobatbardoshligini boshqarish darajasini kompleks baholashga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ruzimov B. B. Improving the method of assessing the level of management on the competitiveness of food industry enterprises. // "JurnalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal" VOLUME8, ISSUE 9, Sep.-2022, 16
2. Ro'zimov B. B. Oziq-ovqat sanoat korxonalarining raqobatbardoshlik darajasi tahlili. // "Iqtisodiyot va ta'lim", Ilmiy elektron jurnal, 2022 yil, 1-son, -B. 270-277. http://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss1/a45
3. Ro'zimov B. B. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni boshqarishning nazariy jihatlari. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar". Ilmiy elektron jurnal, 2022 yil, yanvar-fevral, №00057, -B. 155-162. <http://iqtisodiyot.tsue.uz>
4. Ro'zimov B. B. Andijon viloyatida oziq-ovqat sanoat korxonalarini boshqaruv raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi omillari tahlili // "Xorazm ma'mun akademiyasi" axborotnomasi, 2022 yil, №4 -B. 246-250.
5. Ro'zimov B. B. Andijon viloyatida oziq-ovqat klasterlari korxonalarining raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi omillar. // Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar / 2022 yil 3(18) son, iyul-sentyabr, -B. 99-106.
6. Ro'zimov B. B. Oziq-ovqat sanoati korxonalari raqobatbardoshligini boshqarish tamoyillari. // "Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 2022 yil, №6 -B.21-26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6798112>
7. Umarov, I. Y. (2019). Forecasting the economic efficiency of entrepreneurship activity in the food industry by means of econometric models. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ, (2 (122)), 20.
8. Karimov M.A. The role management in service organization // "Zamonaviy menejmentning dolzarb masalalari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ilmiy maqolalar va materiallar to'plami, ADU. 2019 yil 15 may, -B. 86-88.
9. Karimov M.A. Ways to increase the effectiveness of the financial control system of corporate structures. // "Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlantirishning dolzarb masalalari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy

МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

konferensiya ilmiy maqolalar va materiallar to'plami, 2019 yil 11 oktabr, -B.
472-475.